

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

YOSHLARNI ISH BILAN TA'MINLASHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR

Meliyeva Umida Botir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining mehnat bozorida yoshlarni ish bilan ta'minlash holatini tahlil qilish, mavjud tizimdagi muammo va to'siqlarni aniqlash hamda yoshlar bandligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Maqolada siz nafaqat mavjud holatni o'rganasiz, balki amaliy takliflar, yechimlar ishlab chiqishga intilasiz.

Kalit so'zlar: Mehnat bozori, ishchi kuchi, ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklif, ishsizlik, iqtisodiy muvozanat.

Mehnat resurslari bandligini tashkil etishning jahon amaliyoti mehnat resurslari, xususan, yoshlar bandligini samarali tashkil etishni ta'minlashda tobora ko'proq to'siqlarga duch kelmoqda. Dunyo bo'ylab 15 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan 1,3 milliardga yaqin yoshlar bor. Ularning mehnat bozoriga kirishi ularning hayotiga, shuningdek, mamlakatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi. Dunyo aholisining demografik o'sishi ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning sababi bo'lib, ulardan biri ishsizlikdir. Hozirgi kunda dunyoda 497 millionga yaqin yoshlar yoki sayyoramizning yosh aholisining taxminan 41 foizi asosiy ishchi kuchi hisoblanadi. Ishchi kuchining umumiy sonidan 429 million kishi rasmiy ravishda ish bilan ta'minlangan. Shu munosabat bilan, hozirgi kunda aksariyat mamlakatlarda ishsizlikni kamaytirish va ta'lim va munosib mehnat sharoitlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan yoshlar mehnat bozorini tartibga solish davlat siyosatining asosiy vazifasi sifatida belgilangan. Dunyoning yetakchi ilmiy-tadqiqot institutlari yoshlar mehnat bozorini tartibga solish mexanizmini takomillashtirishning eng muhim ilmiy yo'nalishlari sifatida mehnat bozorida muvozanatga erishish shartlarini va bandlik dasturlarining asosiy jihatlarini aniqlashda mavjud bo'lgan innovatsion usul va metodologik yondashuvlarni takomillashtirishni, yangi ish o'rinlari yaratish uchun davlat subsidiyalari hisobidan yoshlarni ish bilan ta'minlash siyosatidan yangi ish o'rinlari yaratish siyosatiga o'tishni taklif qilmoqda, xodimlarning intellektual va ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirishga va mehnat motivatsiyasini oshirishga qaratilgan.

Xususan, qisqa va o'rta muddatli istiqbolda tavsiya etiladigan chora-tadbirlar: yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan davlat dasturlarini baholash, isloh qilish va kengaytirish; yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun ularni zarur bilim ko'nikmalar va boshlang'ich kapital bilan ta'minlashni kengaytirish; maktablar va kasb-hunar ta'limi markazlariga raqamli ko'nikmalarni o'qitishni joriy qilgan holda ularni rivojlantirish; talab katta bo'lgan ko'nikma va kasblarni yaxshiroq diagnostika qilishni ta'minlash, yoshlarning ta'lim va mehnat bozori haqidagi

ma'lumotlardan xabardor bo'lish imkoniyatini yaratish; yoshga mos kasbga yo'naltirish mexanizmlarini institutlashtirish; yosh ayollarning bandlik va o'zini o'zi ish bilan ta'minlashda faol ishtirokini rag'batlantirish, bolalarga g'amxo'rlik qilish bo'yicha xizmatlarni yaxshilash va yanada moslashuvchan mehnat qoidalarini joriy etish; sektorlar va hududlar bo'ylab kasbiy va mehnat mobilligidagi to'siqlarni bartaraf etish uchun qonunchilik islohotlarini ilgari surish; uyushgan (xavfsiz va samarali) mehnat migratsiyasiga ko'maklashish; bandlik bo'yicha davlat xizmatlari va dasturlari haqidagi xabardorlikni oshirish.

Respublikamizda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi fuqarolar hamda korxonalar daromadlari yo'qotishlarini qoplash, faoliyat yuritishini hamda ish o'rinlarini saqlab qolishni rag'batlantirish maqsadida turli imtiyozlar joriy etildi. Shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlari tadbirkorlik subektlariga molmulk solig'i, yer solig'i va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni to'lash bo'yicha kechiktirish imkoniyati taqdim etildi. Yuqorida keltirilgan masalalar bilan bir qatorda aholini asosan yoshlarni ish o'rinlari bilan ta'minlash masalasi ham pandemiya sharoitida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mehnat bozori jamiyat, siyosat va iqtisodiyotda ro'y beradigan o'zgarishlarga sezgir hisoblanadi. Dunyo bo'yicha 2020-yil boshla- nishidan mehnat bozoridagi ayrim kasblarga bo'lgan talab keskin o'zgara boshladi. Inqirozli sharoitlarda, xususan, koronavirus infeksiyasining keng tarqalishi xavfi mavjudligi sharoitida aholi daromadlarini va ish o'rinlarini saqlab qolish, aholi ish bilan bandligining egiluvchan shakllaridan, ya'ni, ayrim joylarda qisqartirilgan ish kuni yoki haftasi, ayrim sohalarda masofaviy ish bilan bandlikdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 2 mlrd. dan ortig'i norasmiy iqtisodiyotda ish bilan banddir. Bular, jami ish bilan bandlarning 62 %ni tashkil etadi. Norasmiy ish bilan bandlik past rivojlangan mamlakatlarda 90,0 %ga yaqinni, o'rta rivojlangan mamlakatlarda 67,0 % va rivojlangan mamlakatlarda 18,0 % atrofida tashkil etadi. Yoshlarni ish bilan bandlikni ta'minlovchilarni rag'batlantirish inqirozli holatlarni ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini bartaraf etish uchun zarurdir. Bunday choralar samarali muloqot asosida inqirozga qarshi choralarni adolatli, samarali bo'lishi va bevosita ishtirokchilarning imkoniyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Tahlikali vaziyat ish beruvchilar, xodimlar va hukumat o'rtasida samarali muloqotni yo'lga qo'yish hamda ijtimoiy sheriklik jarayoniga norasmiy ish bilan bandlarni ham jalb etish imkonini beradi. Xalqaro mehnat meyorlari barchani qamrab olishga qaratilib, inson huquqlari, imkoniyatlar tengligi, har kimning sog'lig'i holatini e'tiborga olgan holda hech kamsitishsiz adolatli siyosat olib borishga xizmat qiladi. Bu esa asosan inqirozlarga norasmiy iqtisodiyotni inobatga olgan holda samarali qarshi kurashish imkonini beradi.

Tadbirda hukumatimiz tomonidan yoshlar bandligini ta'minlash va tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ham muhokama qilindi. 2021-yil noyabr oyida Jahon bankining O'zbekistonda yoshlarning o'rta va oliy ta'limdan ishga o'tishda duch kelayotgan qiyinchiliklari, shuningdek, ularni bartaraf etish bo'yicha hukumatning amaldagi chora-tadbirlari tahliliga bag'ishlangan yangi hisoboti e'lon qilingan edi. Unda yoshlarning bandlik

imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida mehnat bozorini isloh qilish bo'yicha tavsiyalar ham berilgan. Hisobotni ishlab chiqishda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, boshqa davlat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari ishtirok etgan. Jahon banki tadqiqotida ta'kidlanishicha, O'zbekistonda 24 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 15 million, 29 yoshgacha bo'lgan yoshlar esa 18 million nafarni tashkil qiladi. Ular mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi uchun ulkan imkoniyat hisoblanadi. Ma'lumki, yoshlarning iqtisodiyotdagi ishtiroki darajasini oshirish dunyoning ko'plab mamlakatlari uchun ustuvor vazifa sanaladi. Mehnat bozoriga kirib kelayotgan 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar uzoq muddatli mehnat ko'nikmalarini shakllantiradilar, birinchi doimiy mehnat faoliyatiga joylashadilar. – Bu yosh toifasida O'zbekistonda bandlik darajasi 30,9 foizni tashkil etadi, – dedi bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov. – Ayni paytda bu ko'rsatkich Rossiya Federatsiyasida 27 foiz, Yevropa Ittifoqi hududida esa 32 foizga to'g'ri keladi. Ishlab chiqilgan bandlik milliy strategiyasi doirasida 2030-yilga borib yoshlarni kasb-hunarga o'qitishni har yili 200 ming kishiga yetkazishni rejalashtirmoqdamiz. Yaratilayotgan ish o'rinlari esa 300 mingdan ortiq yoshlarni ish bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Tadbir davomida Jahon banki ekspertlari tomonidan hisobot tahlili asosida tavsiyalar taqdim etildi. Mutasaddilar ushbu tavsiyalarni yoshlarning bandlik imkoniyatlarini kengaytirish va ularni mehnat bozorida qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mavjud dasturlardan xabardorligini oshirish uchun ko'rib chiqishlari mumkin bo'ladi. – O'zbekiston aholisining aksariyat qismi yoshlardan iborat, shu bois, ayniqsa, ayollar va yoshlar uchun ko'proq sifatli ish o'rinlarini yaratish lozim, – deydi Jahon bankining mamlakatimizdagi vakolatxonasi rahbari Marko Mantovanelli. – Yoshlarga ish qidirishda zamonaviy bozor iqtisodiyotida talab qilinadigan bilim va ko'nikmalar, mehnat bozorida munosabatlarni tartibga solish bo'yicha samarali tizimlardan foydalanish imkoniyati hamda o'zini o'zi ish bilan ta'minlash uchun qulay ishbilarmonlik muhiti zarur. Taqdimotda yoshlar bandligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha hukumatning kompleks chora-tadbirlari ishlab chiqilgani haqida atroflicha axborot berildi. Yoshlarni kasbga tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha o'quv dasturlarini mehnat bozori ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yangilash maqsadida ish beruvchilar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish tavsiya etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yo'ldoshev N.S., Mamatqulov M.B. "Yoshlar bandligi va ijtimoiy faolligini oshirishda davlat siyosati." – Ilmiy maqola. // "Iqtisodiyot va ta'lim" jurnali, 2023-yil, №2.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti – <https://stat.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining rasmiy sayti – <https://www.mehnat.uz>
4. Turaev A. "O'zbekiston mehnat bozorida yoshlar bandligi muammolari va ularni hal etish yo'llari." – // Iqtisodiyot va innovatsiyalar, 2022, №4.
5. "Yoshlar daftari" tizimi va uning bandlikka ta'siri. – // www.yoshlaragentligi.uz
6. Mirzayeva D.X. "Yoshlarning ish bilan bandligi va iqtisodiy faolligi: tahlil va istiqbollari." – // Yosh olimlar konferensiyasi materiallari, 2021.
7. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) – Yoshlar bandligi haqidagi hisobotlar (<https://www.ilo.org>)